

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/354849654>

Seguridad y salud ocupacional en el sector de la construcción

Preprint · September 2021

CITATIONS

0

READS

772

2 authors, including:

[Angelica Sanchez-Riofrio](#)

Universidad de Especialidades Espíritu Santo

57 PUBLICATIONS 340 CITATIONS

SEE PROFILE

UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO
FACULTAD DE ECONOMÍA Y CIENCIAS EMPRESARIALES

TÍTULO:

Trabajo de Titulación en seguridad y salud ocupacional en el sector de la construcción

**TRABAJO DE TITULACIÓN QUE SE PRESENTA COMO REQUISITO
PREVIO A OPTAR EL GRADO DE:**

Licenciatura en Administración de Empresas

NOMBRE DE LA ESTUDIANTE:

Gabriela Lissette López Iñiguez

NOMBRE DE LA TUTORA:

Angélica Sánchez, Ph.D.

SAMBORONDÓN, AGOSTO DEL 2021

Trabajo de Titulación en seguridad y salud ocupacional en el sector de la construcción

Gabriela López Iñiguez Licenciada; estudiante de Universidad de Especialidades Espíritu Santo; Samborondón, Ecuador; galopez@uees.edu.ec; ORCID 0000-0003-4470-8599)

Resumen

El objetivo de este trabajo es identificar las principales causas de los accidentes en los trabajadores de la construcción. De esta forma, se logrará prevenir y disminuir la cantidad de accidentes laborales en este sector. El método utilizado es mediante una revisión sistemática de la literatura de artículos científicos de Web of Science. Como resultado de la revisión se encontró que los factores que inciden en los accidentes en los trabajadores de la construcción incluyen el tipo de contratación, tamaño de la empresa, gestión de salud y seguridad, el grado de cumplimiento de leyes y reglamentos y las prácticas incorrectas en los trabajadores. Como conclusión, para reducir la tasa de muertes y accidentes en los trabajadores de la construcción es importante efectuar procesos que eliminen, reduzcan y controlen los peligros a los que los trabajadores están expuestos, implementar prácticas de salud y seguridad, capacitación al personal en general para que reconozcan el peligro en su lugar de trabajo.

Palabras Clave: Salud y Seguridad Ocupacional, Trabajadores de la Construcción, Accidentes laborales

Abstract:

The objective of this work is to identify the cause of accidents in construction workers. In this way, it will be possible to prevent and reduce the number of occupational accidents in this sector. The method used is through a systematic review of the literature of scientific articles from Web of Science. As a result of the review, it was found that the factors that affect accidents in construction workers include the type of contract, size of the company, health and safety management, the degree of compliance with laws and regulations and incorrect practices in workers. As a conclusion to reduce the rate of deaths and accidents in construction workers, it is important to carry out processes that eliminate, reduce, and control the dangers to which workers are exposed, implement health and safety practices, training personnel in general so that they recognize the hazard in their workplaces.

Keywords: Occupational Health and Safety, workers construction, work accidents

Introducción

En términos de seguridad en la industria de la construcción como: la información de seguridad actual, el conocimiento disponible a través de reglas, normas de seguridad obligatorias, los registros de accidentes existentes, y la experiencia técnica de seguridad personal está en su mayoría dispersa y fragmentada ⁽⁷⁾. El objetivo principal de este trabajo es identificar las causas de accidentes en los trabajadores de la construcción relacionados a temas de seguridad y salud ocupacional, para poder prevenir accidentes en este sector.

El trabajo desarrolla conceptos básicos desde el inicio de la urbanización donde da origen al empleo de las personas por la búsqueda de un futuro mejor. Llega a describir porque se originan los accidentes en los trabajadores de la construcción, la importancia de la salud y seguridad ocupacional en la industria, y organismos que contribuyen a crear regulaciones para evitar el incremento de muertes y accidentes en la industria de la construcción. Además se define aspectos como la contratación, factores de riesgo en el empleo, seguridad y salud ocupacional, causa de accidentes laborales en los trabajadores de la construcción, y como implica directamente a la salud y seguridad de los trabajadores ⁽⁷⁾. Esta investigación lleva a cuestionar ¿Cuáles son las causas de accidentes en la industria de la construcción? y ¿Cómo podemos prevenir y disminuir la cantidad de accidentes laborales en el sector de la construcción?

Metodología

En este trabajo, siguiendo los ejemplos Sánchez- Riofrío y Reyes. (2018) ⁽²⁰⁾; Rodríguez-Vásquez, Sánchez-Riofrío (2015) ⁽²¹⁾; Sanchez Riofrío y Álava Larrea (2015) ⁽²²⁾; Sanchez-Riofrío, Guerras-Martín, Forcadell. (2016) ⁽²³⁾; Sanchez-Riofrío, Guerras-Martín, Forcadell (2017) ⁽²⁴⁾, se aplican herramientas cualitativas a través de la revisión de diferentes fuentes bibliográficas. Dichas fuentes incluyen libros, artículos científicos y documentos que aportan al tema. La metodología aplicada en este artículo es por medio de revisión de la literatura, en el cual se establecen tres criterios en el proceso de la investigación. Los mismos que son fundamentales para el desarrollo del trabajo.

El primer criterio establecido fue según el número de veces que los artículos científicos han sido citados. El segundo criterio se estableció con base a las palabras claves (entre las más notables “salud y seguridad ocupacional” “contratación” “accidentes laborales” “salud en la construcción”) El último criterio se dio por la indexación de las revistas analizadas. En este último paso se priorizan los artículos de la base de datos Web of Science. Se lo clasifica por los temas de la investigación.

Evolución del mercado laboral

Se dice que, el inicio de la civilización de las ciudades, se encuentra la migración de personas de pueblos a ciudades que se define como concepto de urbanización. La urbanización proporciona cambios en las condiciones del mercado local, pobreza, desempleo, falta de instalaciones básicas, y los recursos para el crecimiento.

Estos factores impulsan para mudarse de los pueblos a ciudades, e inciden en las personas por avances tecnológicos, mejores políticas, mejores oportunidades, empleo, industria, y

educación ⁽¹⁾. En cuanto a los mercados laborales y ciudades industrializadas desde mediados de 1970 han sufrido una serie de cambios profundos que equivalieron a un socavamiento progresivo, llamado boom de la posguerra ⁽²⁾. Los períodos de trabajos normales, es decir empleados a tiempo completo y relativamente seguros que trabajan en un tiempo específico (generalmente durante el día) ⁽²⁾.

Sin embargo, incluso durante el apogeo del boom posguerra, una cantidad considerable de trabajadores estaba empleados fuera de la "norma" (más obviamente, los contratistas autónomos, los trabajadores por turnos y la mayoría de las mujeres empleadas) ⁽²⁾.

Para describir a los acuerdos laborales con los empleados según la norma de contratación, se aplicarán términos como: no estándar, atípico, trabajo contingente o empleo precario. Por lo tanto, los términos "no estándar" o "atípico" es primero utilizado para describir el crecimiento de acuerdos laborales fuera de la presunta norma y estas fueron consideradas engañosas ⁽²⁾.

Así pues, los términos de "no estándar" o "atípico" llevó a la adopción de términos explícitamente encapsulando nociones de flexibilidad/inseguridad. El término "trabajo contingente" fue popularizado en los Estados Unidos, mientras que en Francia los investigadores acuñaron el término "empleo precario". Incluso estos términos tenían sus límites en términos de encapsulación sumando todos los cambios relevantes del mercado laboral (por ejemplo, los trabajadores por turnos / nocturnos) ⁽²⁾.

Podría decirse que es contingente en términos del horario del trabajo o categorías de trabajadores eventuales. Sin embargo, todos los términos tienen sus limitaciones, y la medida en que algunas categorías, como el trabajo a tiempo parcial pueden considerar contingente o precario. Por otro lado, estudios apuntan a una disminución en el empleo permanente a tiempo completo, medio tiempo (para los hombres) y un crecimiento en el trabajo por turnos / trabajo nocturno, trabajo por cuenta propia, teletrabajo, trabajo en casa, trabajos a tiempo parcial, tenencia de trabajo múltiple, empleo ocasional / temporal (incluidas las agencias de arrendamiento de trabajadores) ⁽²⁾.

Sin embargo, estas observaciones apenas arañan la superficie del problema. Algunos cambios en el mercado de trabajo están creando ambos, tanto jurisdiccionales como logísticos, problemas para los reguladores de Salud y Seguridad Ocupacional. Por ejemplo, en algunos países no está claro que los requisitos regulatorios han abordado los arreglos complejos de trabajo que surgen de la subcontratación, el arrendamiento de mano de obra y similares, especialmente en términos de ubicar la responsabilidad principal en el contratista o en el tomador de decisiones ⁽²⁾.

Seguridad y salud ocupacional en los trabajadores de la construcción.

Históricamente, los regímenes regulatorios de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) de la mayoría de los países industrializados se han centrado en empleados de tiempo completo en lugares grandes de trabajo. Mientras que las leyes pretendían cubrir a todos los trabajadores, se dirigió poca actividad de cumplimiento a lugares de trabajo más pequeños, subcontratistas o formas de empleo más eventuales. En general, el gobierno y

el reconocimiento normativo de SSO que implica el empleo precario ha sido tardío y poco sistemático ⁽²⁾.

Por otro lado, las prácticas de seguridad en las empresas constructoras de los países en desarrollo no están tan perfeccionadas y han demostrado ser riesgosos debido a la participación de diferentes tipos proyecto ⁽¹⁾. Las políticas de seguridad son casi invisibles en las industrias de la construcción de los países en desarrollo; Además, la ocurrencia de accidentes en el lugar de trabajo aumenta día a día ⁽¹⁾.

Los problemas de salud y seguridad en la construcción son complejos, al igual que los problemas de unión y establecimientos no sindicalizados. La construcción es una gran industria compuesta por muchos pequeños empleadores. Los trabajadores tienden a tener varios empleadores cada año. Además, el sitio físico y su entorno cambian diariamente, por lo tanto, los trabajadores de la construcción se convierten en los principales cuidadores de su propia seguridad ⁽³⁾.

El organismo que contribuye a crear regulaciones para evitar el incremento de muertes y accidentes en la industria de la construcción es llamada Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), desde su creación en 1971, es una agencia gubernamental con la intención de garantizar un entorno de trabajo seguro para los empleados mediante la promulgación y hacer cumplir las normas de seguridad. OSHA ha tenido un impacto positivo en el entorno laboral en las últimas décadas, reduciendo las muertes en un 62% y reduciendo la ocurrencia de lesiones en un 42% (OSHA, 2009) ⁽¹¹⁾.

Causas de los accidentes en el sector de la construcción

Las causas de la mayoría de los accidentes laborales en la industria de la construcción son en gran parte atribuibles a la negligencia de la gerencia o conciencia inadecuada sobre la seguridad de los trabajadores. Las pequeñas empresas de construcción tienen constantemente una tasa de accidentes más alta que las grandes, y esto puede atribuirse principalmente a una menor capacidad de habilidades de gestión, menor capacidad para implementar trabajo de salud y seguridad, conciencia insuficiente de seguridad de los trabajadores, incumplimiento de las leyes y regulaciones de seguridad laboral, e instalación y medidas insuficientes de protección de seguridad ⁽⁹⁾.

Factores de riesgo en el empleo precario

Cuando falta el empleo y sobran las presiones económicas, muchas veces se ve afectada la seguridad en el ámbito laboral. Puede que se postergue el mantenimiento de los equipos, se toleren prácticas inseguras que aumentan la rentabilidad ⁽¹²⁾. El sector de pequeña empresa se ha incluido dentro de factores de riesgo por varias razones, aunque la literatura rara vez examina explícitamente el empleo precario.

Se consideran tres razones, en primer lugar, las microempresas en particular pueden considerarse como una forma de empleo precario (incluidos muchos trabajadores autónomos y subcontratistas). Segundo, la creciente importancia de las pequeñas empresas en términos de empleo ha sido una consecuencia directa de la subcontratación / licitación competitiva y reestructuración de la organización. En tercer lugar, las pequeñas

empresas emplean un número desproporcionadamente alto de trabajadores temporales, a tiempo parcial, a domicilio y de otro tipo en comparación con empresas más grandes ⁽²⁾. En la investigación realizada por Quinlan en 2001, principalmente en las microempresas y subcontratación se ha identificado tres conjuntos de factores que parecen explicar en la tabla 1, porque el empleo precario presenta resultados inferiores de la Seguridad y Salud Ocupacional.

Tabla 1

Factores de riesgo asociados al empleo precario

Factores económicos y de recompensa

Competencia de oferta **por obra** de trabajo/ suboferta de licitaciones

Tareas de trabajo y/o **pago por resultados** de obra

Intensificación del trabajo, sobrecarga, prisas y largas jornadas

Falta de recursos logísticos (como en las pequeñas empresas)

Actividades en obra **de alto riesgo**

Desorganización

Exacerbación de la complejidad / ambigüedad en las reglas y procedimientos y cambios ocultos en prácticas de trabajo

Mal uso del conocimiento de SSO e interferencia con la comunicación interna y coordinación de tareas.

Líneas atenuadas de control de gestión y fracturación de la gestión de SSO

(incluida la vigilancia / notificación y prestación de servicios de salud ocupacional)

Personal no calificado, capacitación inadecuada e inexperiencia

Incapacidad o gran dificultad para que los trabajadores contingentes se organicen / protejan.

Mayor probabilidad de fallas regulatorias

Múltiples empleadores en los lugares de trabajo, situaciones con redes complejas de responsabilidad legal / trabajadores difíciles de ubicar o monitorear en los lugares de trabajo, trabajadores para cuales los regímenes de regulaciones convencionales no están diseñados, quienes requieren sustancialmente más recursos logísticos.

Leyes de SSO que se centran en empleados permanentes en grandes empresas y agencias, lentitud en producción de nuevos materiales de apoyo y modificación de estrategias de cumplimiento.

Debilitamiento de los sistemas convencionales de vigilancia y notificación

Cobertura problemática por las leyes de normas mínimas de empleo

Cobertura problemática, conocimiento y acceso a la compensación para trabajadores

Fuente: *The Global Expansion of Precarious Employment, Work Disorganization, and Consequences for Occupational Health: A Review of Recent Research* ^(2.)

Recapitulando los factores de riesgo detallados en la tabla 1, primero los trabajadores precariamente empleados suelen estar sometidos a una mayor presión económica en términos de competencia por trabajos o contratos con la presión de mantener un trabajo y la obtención de rentabilidad viable. El sistema por contratos fomenta la suboferta en el

trabajo, especialmente donde hay poco trabajo calificado, barreras de capital para ingresar a la industria, el mercado laboral está inundado (a veces exacerbado por la presencia de inmigrantes recién llegados o ilegales) ⁽²⁾.

Un grupo significativo de empleados en contrato precarios participan en sistema de pagos basados en tareas, este sistema de trabajo también conduce a formas básicas de trabajo intensificado, dan lugar a las horas excesivas de trabajo debido a la baja remuneración, o por la inseguridad laboral fomenta la sobrecarga de trabajo. Incluso cuando los trabajadores son contratados y no remunerados a destajo, la vulnerabilidad económica general de los empleadores puede conducir potencialmente a peligrosas formas de apresurar el trabajo. Es más probable que las microempresas y los subcontratistas carezcan de las cualidades y recursos necesarios para realizar tareas de forma segura, tanto ellos como los trabajadores temporales también pueden verse presionados a aceptar actividades de alto riesgo por una organización más grande ⁽²⁾.

En segundo lugar, la presencia de subcontratistas o trabajadores a tiempo parcial o temporales conduce a formas potencialmente peligrosas de "desorganización laboral". La presencia de trabajadores temporales / acuerdos de subcontratación acentúa los riesgos de lesiones ⁽²⁾.

En tercer lugar, los regímenes regulatorios de SSO (incluidos los programas de cumplimiento) de la mayoría los países fueron diseñados en gran medida para proteger a los trabajadores a tiempo completo, relativamente seguros y en grandes lugares de trabajo. El crecimiento del empleo precario ha marcado una brecha en la regulación en que las agencias de SSO, han comenzado a direccionar lenta y parcialmente. Igualmente, los problemas similares son importantes, los que están relacionados con otras leyes de normas laborales mínimas (incluidas las horas máximas y los salarios mínimos) ⁽²⁾. En un grande número de países industrializados, los subcontratistas autónomos y trabajadores a domicilio quedan fuera de esta protección reglamentaria ⁽²⁾.

Incidencia de muertes y lesiones laborales en el sector de la Construcción

Aproximadamente el 90% de las lesiones en el lugar de trabajo puede atribuirse a prácticas y comportamientos laborales inseguros ⁽⁸⁾. Los trabajadores de la construcción mantienen constantemente un alto número de muertes y lesiones en comparación con los trabajadores en otras industrias. Debido al constante cambio en el entorno de trabajo, los trabajadores de la construcción a menudo se enfrentan a nuevos peligros que puede pasar desapercibido. En algunos casos, los peligros no pueden ser vistos por los trabajadores ⁽¹¹⁾.

La industria de la construcción es la más peligrosa en términos de seguridad y salud en el trabajo. A nivel mundial, los trabajadores de la construcción tienen tres veces más probabilidades de morir y dos veces más probabilidades de sufrir lesiones en el trabajo que el promedio de los trabajadores en todas las demás actividades ⁽⁶⁾.

En 1998, la industria de la construcción en los Estados Unidos reportó el mayor número de muertes en lugares de trabajo ($N = 1171$) en comparación con cualquier otra industria, lo que representa casi el 20% del total de muertes (Departamento de Trabajo de EE. UU.

[USDOL], Oficina de Estadísticas Laborales [BLS], 1999). De estas muertes, 383 de ellas ocurrieron como resultado de caídas de techos, andamios, escaleras y vigas u otras edificaciones de estructuras de acero. Muchos trabajadores de la construcción quedan discapacitados temporal o permanentemente cada año. En 1997, la tasa de lesiones no mortales para los trabajadores de la construcción fue de 9,3 por 100 a trabajadores de tiempo completo, considerablemente por encima de la tasa de la industria de 6,6 por 100 trabajadores a tiempo completo ⁽³⁾.

Los diversos modelos de causalidad de accidentes existentes muestran algunas diferencias fundamentales. Se pueden distinguir en función del área de aplicación, el propósito y el enfoque. También se pueden encontrar diferencias significativas en términos de su estructura general, entrada de datos y resultados. Lehto y Salvendy (1991) identificaron tres clases de modelos de causalidad de accidentes: (i) Modelos de proceso genérico de accidentes; (ii) Modelo de errores humanos y de comportamiento peligroso; y (iii) modelos de mecanismos de lesiones humanas. Una descripción general de las principales categorías de modelos en cada clase de modelos de causalidad de accidentes presentado en la Tabla 2 ⁽⁶⁾.

Tabla 2

Modelos de causación de accidentes (contribución y críticas)

Modelos	Contribución	Crítica
<i>Modelos genéricos en procesos de accidentes</i>		
Modelo secuencial	El accidente se puede evitar eliminando cualquier factor en la secuencia que lo provocó.	Simplista y omite datos / interacciones
Modelos epidemiológicos	Un marco para analizar los accidentes existentes	Totalmente descriptivo y no evalúa directamente causalidad
Modelos de transferencia de energía	Un conjunto de estrategias de contramedidas genéricas.	Descuida las categorías de accidentes
Modelos de sistemas	Evaluación del desempeño y conocimiento de las causas de los accidentes	Accidentes considerados como problema de control
<i>Modelos de errores humanos y comportamientos peligrosos</i>		
Modelos del comportamiento	Las características humanas individuales pueden contribuir a los accidentes	Desacreditado
Modelos de proceso de decisión humana	Comprender y predecir las decisiones humanas en accidentes.	No hay una explicación completa de los accidentes.

Modelos de procesamiento de información humana	Describiendo los mecanismos de error básicos y documentar los conocimientos requeridos para realizar tareas de forma segura	No hay una explicación completa de los accidentes.
Modelos de errores de taxonomía	Relación de múltiples factores que deben tenerse en cuenta para analizar el error humano.	No hay una explicación completa de los accidentes.
<i>Modelos de mecanismo de lesiones humanas</i>		
Modelos de estrés acumulativo	Relaciona los factores de estrés físico con el daño acumulativo a las personas.	No evalúa directamente la causalidad
Modelo de modo de lesiones inmediatas	Relaciona los factores estresantes físicos con el daño inmediato a las personas	No evalúa directamente la causalidad

Fuente: Sousa, V., Almeida, N. M., & Dias, L. A. (2014). *Risk-based management of occupational safety and health in the construction industry – Part I: Background knowledge*

La mayoría de los estudios sobre causas de accidentes explican que el comportamiento inseguro de los trabajadores es la principal causa de los accidentes de construcción cuando se combina con condiciones de trabajo inseguras ⁽¹⁹⁾. El personal de OSHA investiga la mayoría de las muertes de trabajadores de la construcción y las causas subyacentes se agrupan en cinco categorías principales: caídas, golpes, electrocuciones, atrapados en el medio y otros ⁽¹¹⁾.

Los datos recopilados de los archivos de casos de fatalidades corresponden a siete causas directas de muerte comúnmente citadas. Estas siete causas directas incluyen cuatro causas (caída, golpe, atrapado en el medio y electrocución) conocido como los cuatro fatales responsables del 60,6% de las muertes registradas de trabajadores de la construcción en 2014 (OSHA 2017). Las tres causas restantes citadas fueron asfixia, quemaduras / explosión, y relacionados con la salud. Para identificar las causas fundamentales que más contribuyen a causas directas clave, se extrajeron cuatro subredes de la red principal que incluye solo las causas fundamentales que contribuyen a las cuatro causas directas para observar más de cerca la dinámica de los accidentes perteneciente a cada causa directa particular ⁽¹⁸⁾.

Causas subyacentes de accidentes y muertes en los trabajadores de la construcción por caídas, golpeados por algo, electrocuciones, atrapados en el medio

Accidentes y muerte por caídas

Las caídas han sido la causa del mayor número de lesiones y muertes en la industria de la construcción de EE. UU., que representan el 33% de todas las muertes de trabajadores de la construcción para los años inclusive de 1985 a 1989 (OSHA 1990; Hinze 1997). ⁽⁴⁾.

Las caídas comúnmente ocurren en proyectos que pueden caracterizarse como pequeños y relativamente de bajo presupuesto y que impliquen construcción de nuevos locales comerciales, edificios y proyectos residenciales. La acumulación de información sobre accidentes pasados puede revelar que los peligros más comunes son en los sitios de construcción. Las operaciones susceptibles de caídas incluyen construcción de techo, construcción de acero estructural y carpintería exterior. Las caídas a menudo se asocian con trabajadores en techos, andamios, escaleras y pisos con aberturas ⁽⁴⁾. También debe tenerse en cuenta que el peligro de caídas y errores humanos en elevaciones de menos de 9,15 m (30 pies) es donde se originaron más de la mitad de las caídas, y merecen especial atención en términos de análisis de peligros e inspecciones de seguridad ⁽⁴⁾.

Accidentes y muertes de golpeados por algo

Muchas muertes en la construcción que involucran grúas y trabajadores de suelo son causadas por el contacto con objetos y equipos, en particular, al ser golpeados por cargas y piezas de la grúa. Uno de los principales riesgos al operar una grúa torre es la visibilidad limitada del operador de la grúa ⁽¹⁵⁾. Datos recopilados a partir de 1980, 1985 y 1990, el 70% de los accidentes de golpeados por se debieron a: Golpeado por un objeto que cae; golpeado por una grúa, pluma o carga; golpeado por derrumbe de trinchera excavada; y trabajadores atropellados por equipo pesado o vehículos privado. El estudio determinó el número de accidentes en los que la víctima fue golpeada por un tipo particular de material. Los tipos de materiales más comunes involucrados accidentes golpeados por son por ensamblajes de madera (paredes, cerchas y encofrados), paredes de bloques de concreto, suelo / roca (excavación de trincheras) y acero / barra de refuerzo / tubería. Las tuberías de acero, barras de refuerzo y metal se clasificaron juntas, dado que los objetos metálicos a menudo caen sobre las víctimas debido a un mal montaje al ser levantado ⁽¹³⁾. De las muertes en la construcción de EE. UU. experimentadas en 2012, el 17% (135 muertes) como resultado de que los trabajadores hayan sido golpeados por un objeto o una pieza de equipo de construcción ⁽¹⁴⁾.

Accidentes por electrocuciones

Williamson y Feyer dicen: Necesitamos determinar la causa de la descarga eléctrica para poder controlar el peligro y la prevención exitosa de accidentes se basa en en gran medida en el conocimiento sobre las causas de los accidentes (Williamson y Feyer, 1998). Al tratar de comprender las causas de estos accidentes, los análisis epidemiológicos son valiosos para revelar los factores asociados con las lesiones mortales. Sin embargo, se necesita cuidado con la elección del esquema de clasificación para el análisis, ya que esto puede afectar materialmente el resultado (Chi y Wu, 1997). Definido apropiadamente la clasificación de las categorías también son importantes para formar una base para programas efectivos de prevención de accidentes (Hinze et al., 1998) ⁽¹⁶⁾.

Estos accidentes de electrocución se dividieron en cinco patrones de accidentes: contactos directos del trabajador con una línea eléctrica energizada, contacto del vehículo con una línea eléctrica energizada, contacto del equipo conductor con una línea eléctrica

energizada, contacto directo del trabajador con equipos, y equipos mal instalados o dañados, para identificar los factores que contribuyen a cada uno ⁽¹⁶⁾.

La industria de la construcción tuvo 126 muertes debido al contacto con la corriente eléctrica, que representa aproximadamente el 10% de todas las muertes en esa industria ⁽¹⁷⁾. Los eventos incluidos el contacto con la corriente eléctrica de una máquina, herramienta o aparato, contacto con cableado eléctrico y contacto con líneas eléctricas aéreas, para nombrar unos pocos. El contacto con las líneas eléctricas aéreas fue el más evento que ocurre con frecuencia en la industria de la construcción (47,2%) ⁽¹⁷⁾. En la industria de la construcción, la proporción de muertes por contacto con la corriente eléctrica es significativamente mayor para trabajadores del grupo de edad de 16 a 19 años. Contacto con líneas eléctricas elevadas ocurrieron con más frecuencia con los trabajadores jóvenes, mientras que el contacto con cableado eléctrico, transformadores y equipos se encontró que ocurre con más frecuencia con los trabajadores mayores ⁽¹⁷⁾.

En un estudio, los trabajadores varones tenían un mayor número de muertes por electrocuciones que las contrapartes femeninas, y la tasa de mortalidad debido a descargas eléctricas disminuyó significativamente con la edad. Las posibles razones de la diferencia podrían ser que las trabajadoras rara vez son empleadas en trabajos con condiciones peligrosas (Lucas, 1974). La distribución de frecuencia de la experiencia parece confirmar que los jóvenes trabajadores (<24 años) sufren descargas eléctricas por falta de experiencia. Un estudio sobre la condición de entrenamiento de 1230 víctimas mortales en 1989, 1990 y 1992 (Wu, 1995) indicaron que el 82,2% de las muertes las víctimas no habían recibido formación sobre seguridad y salud en el trabajo. Esto indica que la falta de formación fue un fenómeno generalizado entre las víctimas mortales. Los trabajadores debían confiar en la experiencia e información enseñada o compartida por compañeros de trabajo para su protección, pero seguramente no es lo suficientemente adecuado como entrenamiento ⁽¹⁶⁾.

Accidentes atrapados en el medio

Los accidentes relacionados con errores humanos son un factor importante que conduce a accidentes atrapados en el medio. Estos incluyen manejo deficiente del equipo, personas no competentes que realizan operaciones, manejo deficiente de materiales, no usar equipo de protección personal (PPE) y no usar cinturones de seguridad. Parcialmente, estas causas también pueden atribuirse a la falta de supervisión del sitio y al cumplimiento de las normas de seguridad ⁽¹⁸⁾. Errores técnicos relacionados con humanos, por otro lado, incluyendo no cumplir con las recomendaciones del fabricante del equipo, el diseño del lugar de trabajo y la organización, afecta a accidentes atrapados en el medio, incluso más que accidentes golpeados por algo. En los que la limpieza deficiente, el etiquetado deficiente, la colocación de equipos o escombros en el borde de la excavación y la falta de una salida segura en el sitio son todas evidencias de un sitio deficiente de planificación. Falta de inspección del lugar de trabajo, las herramientas y el equipo muestra deficiencias organizativas en términos de operaciones regulares del sitio. El papel del empleador es aún mayor en accidentes atrapados en el medio indicado por la falta de instrucciones claras del empleador, no reemplazar equipos dañados o defectuosos en el lugar, y exponer que los empleados trabajen en un entorno inseguro ⁽¹⁸⁾.

Todas estas causas señalan que la cultura del empleador debe ser reemplazada por una que valora más a la fuerza laboral ⁽¹⁸⁾. Se presenta una tabla de los accidentes que se identificaron en la industria de la construcción, de una forma sintetizada con sus respectivas causas y referencias (*tabla 3*)

Tabla 3
Tabla sintetizada de accidentes en la construcción

<i>Tipo de accidentes</i>	<i>Causas</i>	<i>Referencia</i>
<i>Caídas</i>	Falta de capacitación, comportamientos inseguros de los trabajadores, errores humanos, inspecciones deficientes del lugar, comunicación ineficiente	<i>OSHA (2017)</i> ; Sousa, V., Almeida, N. M., & Dias, L. A. (2014); Huang, X., & Hinze, J. (2003); Eteifa, S. O., & El-adaway, I. H. (2018); Sousa, V., Almeida, N. M., & Dias, L. A. (2014)
<i>Golpeados por algo</i>	Falta de capacitación, inspección e instrucciones, errores humanos	Teo, E. A. L., Ling, F. Y. Y., & Chong, A. F. W. (2005); Eteifa, S. O., & El-adaway, I. H. (2018); Chi, S., Han, S., & Kim, D. Y. (2013)
<i>Electrocuciones</i>	Falta de: capacitación, comunicación de parte del empleador, etiquetado, PPE; mala manipulación de las herramientas.	Teo, E. A. L., Ling, F. Y. Y., & Chong, A. F. W. (2005);
<i>Atrapados en el medio</i>	Falta de: planificación, supervisión, instrucciones, PPE; no reemplazo de equipos dañados, Mal manejo de los equipos, incompetencia del personal.	Teo, E. A. L., Ling, F. Y. Y., & Chong, A. F. W. (2005);

Fuente: Realizada por autor

En accidentes de caída, se muestra que la falta de capacitación en salud y seguridad, mala conducta de los empleados, inspección deficiente del equipo y el lugar de trabajo, y un etiquetado deficiente son las causas principales. Accidentes golpeados por algo, mostró el papel de la capacitación en salud y seguridad, inspección en el lugar de trabajo e instrucciones del empleador. Accidentes atrapados en el medio, mostró la raíz de las causas que incluían el mal manejo del equipo y la incompetencia del personal que realiza las operaciones. En electrocución, incluyeron comunicación pobre del empleador, etiquetado deficiente y mala manipulación de herramientas y equipos ⁽¹⁸⁾.

Prevención para disminuir muertes y accidentes en la construcción.

La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) ha contribuido mucho a reducir el número de tiempo perdido y lesiones fatales, en las que las lesiones que

provocan días fuera del trabajo. Se redujeron significativamente de 209.600 en 1992 a 75.000 en 2010 a pesar del aumento de la mano de obra en la industria de la construcción ⁽¹⁸⁾. Las diferencias culturales y las deficiencias de comunicación dificultan la prevención de accidentes y pueden contribuir a su aparición ⁽⁶⁾.

Después de identificar las causas de los accidentes a continuación se recomiendan ciertas medidas de prevención de accidentes que se han encontrado en la revisión realizada. Un análisis de riesgos laborales (JHA) por sus siglas en inglés “Job Hazard Analysis” es una técnica que se centra en tareas laborales como una forma de identificar los peligros antes de que ocurran. Se centra en la relación entre el trabajador, la tarea, las herramientas y ambiente de trabajo, esta técnica es considerado como un proceso de identificación de peligros potenciales para cada paso de una actividad y propone reglas de seguridad para prevenir posibles incidentes en relación con estos peligros, la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de los EE. UU. (OSHA) recomienda realizar JHA para las actividades de construcción para destacar y reaccionar ante los peligros potenciales ⁽⁷⁾.

El Formulario JHA es importante porque es un proceso que sirve para eliminar, reducir o controlar cada peligro. Ejemplo de formulario JHA de una actividad “Desmontaje del plegado de andamios” (Tabla 4). Enumera información general sobre el proyecto y tareas, el tipo y las acciones para controlar los peligros. El formulario JHA es normalmente leído y explicado a los trabajadores en una reunión de trabajo previa a las tareas de trabajo. Se requiere que cada participante o trabajador comprenda su contenido y firmen el formulario ⁽⁷⁾.

Table 4

Sample JHA form.

	Job		
Project title:	location:	Analyst:	Date:
		<i>Safety</i>	
<i>Masonry Project XYZ</i>	<i>Third Floor</i>	<i>Superintendent A</i>	<i>Feb. 17, 2014</i>

Activity name: *Dismantling scaffolding*
 Job step: *Dismantle scaffolding components from the level above*
 Hazard type: *Fall*
 Hazard controls:

- 1. Provide and use lifelines & harness with fall arrester*
- 2. Implement buddy system among workers*
- 3. Display warning signs*
- 4. Cordon off affected work area*
- 5. Implement effective communication system to stop work when there is bad weather*

Fuente: *Ontology-based semantic modeling of construction safety knowledge: Towards automated safety planning for job hazard analysis (JHA)* ⁽⁷⁾.

Tabla 4

Modelo de formulario JHA	
I mporta ncia de la capacit ación	<p>Localización</p> <p>Título del Proyecto de trabajo: Analista: Fecha:</p> <p><i>Proyecto de Superintendente de</i></p> <p><i>mampostería XYZ Tercer piso seguridad A Feb. 17, 2014</i></p>
	<p><i>Nombre de la actividad: Desmantelamiento de andamios</i></p> <p><i>Paso del trabajo: desmonte los componentes del andamio del nivel superior</i></p> <p><i>Tipo de peligro: caída</i></p> <p>Controles de peligro:</p> <p><i>1. Proporcione y use líneas de vida y arnés con dispositivo anticaídas</i></p> <p><i>2. Implementar un sistema de compañeros entre los trabajadores.</i></p> <p><i>3. Muestre señales de advertencia</i></p> <p><i>4. Acordonar el área de trabajo afectada</i></p> <p><i>5. Implementar un sistema de comunicación eficaz para detener el trabajo cuando haya problemas de clima</i></p>
E n g e n e r a l , s e n	<p>Fuente: Modelado semántico basado en ontologías del conocimiento de seguridad en la construcción: Hacia una planificación de seguridad automatizada para el análisis de peligros laborales (JHA) ⁽⁷⁾.</p>

ecesita una mejor capacitación en seguridad de los empleados para asegurar sitios de construcción libres de accidentes. Se debe enfatizar la seguridad al comienzo de cada jornada laboral detallando los peligros en las tareas a realizar. Reorganización de tareas o el flujo de trabajo puede considerarse como un método para mejorar la seguridad en el lugar de trabajo. En cada organización, la seguridad debe convertirse en la responsabilidad de cada empleado ⁽¹³⁾.

Por medio de la capacitación hay acciones que generan seguridad o inseguridad en los lugares de trabajo. Por ejemplo: El uso inadecuado de equipo de protección personal (PPE) (un acto inseguro) puede provocar mayor exposición a un golpe por accidente que involucre objetos de los alrededores (una condición insegura) ⁽¹⁹⁾. El enfoque principal para prevenir accidentes de golpeados por algo se encuentra en dos áreas: seguridad mejorada de la grúa y más prevención de métodos de accidentes implementados en proyectos de carreteras. Las inspecciones de alta calidad de sitio (un acto seguro) pueden reducir la probabilidad de muertes (gravedad), mientras que la eliminación de gas químico en un sitio (una condición segura) podría reducir la posibilidad de insuficiencia respiratoria (un tipo de accidente) ⁽¹⁹⁾.

Por otro lado, para mejorar la seguridad de grúa en las obras de construcción, se debería implementar un programa de certificación para operadores de grúa. El programa debe permitir que solo los empleados certificados operen grúas. Tanto los aparejadores como

los operadores de grúas deben recibir capacitación para el correcto montaje del material, ya que muchos de los accidentes implicaron la caída de cargas durante la elevación del material. Se debe realizar una planificación exhaustiva del diseño del sitio para minimizar el movimiento de material sobre los empleados. La ubicación de la grúa debe ser tal que los trabajadores tengan menos exposición a los materiales pasando por encima.

Así mismo, deben implementarse métodos efectivos de prevención de accidentes en proyectos de carreteras. Como medio para reducir accidentes de camiones y vehículos privados deben ser considerado para proteger a los empleados, no necesariamente asociados con las actividades de la construcción, barreras pesadas, cierres de carriles y cierres de carreteras. Para reducir los accidentes resultantes del movimiento de la maquinaria, antes del uso diario de las mismas, debe comprobarse el funcionamiento de las alarmas de la maquinaria o equipo y que esta sea audible en condiciones ambientales en el sitio de trabajo. Además, se debe tener mayor cuidado en la planificación del diseño del sitio, tráfico de vehículos, estos lugares deben estar separados del sitio del personal caminante ⁽¹³⁾.

También podemos ver la importancia de que los trabajadores pertenezcan a un sindicato, los que pertenecen a uniones vieron el clima de seguridad en sus lugares de trabajo más favorable, esto es comprensible ya que los trabajadores en las obras de construcción de los sindicatos tienden desempeñar un papel más crítico en la aplicación de las políticas de seguridad. Esto ocurre mediante una formación más formal a través de su sindicato, introducción del lenguaje de seguridad en contratos, la tendencia de las grandes obras de construcción de sindicatos a ser más monitoreado energicamente por la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA), y la tendencia de los trabajadores sindicales a ejercer su derecho a participar en las inspecciones de OSHA con más frecuencia que los trabajadores no sindicalizados. Estas mismas fuerzas también tendería a alentar a los gerentes en las obras de construcción de los sindicatos a ser más cuidadosos y cumplir con las regulaciones de OSHA y otras prácticas de seguridad ⁽³⁾.

Si bien el entorno de trabajo y las tareas laborales pueden colocar a los trabajadores en la industria de la construcción más cerca de los peligros eléctricos, hay normas de seguridad aplicables y medidas de control que los empleadores deben seguir para prevenir estas muertes. Estrategias de prevención en las que centrarse incluir capacitación de los empleados sobre los peligros de trabajar cerca de un techo. Implementación de programas efectivos en la línea eléctrica de bloqueo y etiquetado, y verificación del aislamiento energético ⁽¹⁷⁾.

Hay una serie de trabajos relacionados con la seguridad y prácticas que deben seguirse para prevenir estas muertes, incluyendo capacitación de los empleados sobre los peligros de trabajar en o cerca de líneas eléctricas, mantener distancias de trabajo seguras a las líneas eléctricas aéreas y desconectar las líneas eléctricas antes del trabajo. Estas intervenciones podrían ser fácilmente evaluados a nivel local mediante la realización de observaciones de trabajo para verificar que los trabajadores estén siguiendo las prácticas laborales seguras ⁽¹⁷⁾. Se presenta una tabla de prevención de accidentes que se identificaron en la industria de la construcción, de una forma sintetizada con sus respectivas medidas y referencias (*tabla 5*)

Tabla 5

Prevención de accidentes

Tipos de accidentes	Medidas de prevención	Referencias
Caídas	Capacitación, uso de PPE, Formulario de análisis de riesgo laborales (identificar peligros y proponer reglas de seguridad ante el peligro identificado)	Eteifa, S. O., & El-adaway, I. H. (2018) Chi, S., Han, S., & Kim, D. Y. (2013)
Golpeados por algo	Capacitación, planeación, alarmas de equipos en funcionamiento, señalización, supervisión frecuente, inspección del sitio	Eteifa, S. O., & El-adaway, I. H. (2018) Chi, S., Han, S., & Kim, D. Y. (2013)
Electrocuciones	Capacitación, conocer y seguir normas de seguridad y medidas de control, etiquetado de los equipos, mantener distancias seguras, desconectar líneas eléctricas antes de iniciar.	Eteifa, S. O., & El-adaway, I. H. (2018) Chi, S., Han, S., & Kim, D. Y. (2013)
Atrapados en medio	Capacitación	Eteifa, S. O., & El-adaway, I. H. (2018) Chi, S., Han, S., & Kim, D. Y. (2013)

Fuente: Realizada por autor

Conclusiones y Recomendaciones

La raíz central más alta de las causas de accidentes indicó una cultura de seguridad deficiente tanto para los empleadores como para empleados en los sitios en los que ocurrieron las muertes. Las causas relacionadas con el empleador mostraron que no valoran la seguridad de los empleados, invirtiendo en su capacitación, proporcionando una comunicación e instrucciones sólidas y claras, y proporcionando el equipo necesario ⁽¹⁸⁾.

Los trabajadores, por otro lado, muestran un desinterés por propia seguridad con mala conducta, no seguir los procedimientos adecuados y exponer ellos mismos voluntariamente a riesgos que les cuestan la vida. Esto requiere fuerte aplicación de la legislación que obliga a los empleadores a lograr al menos normas básicas de seguridad y educación, formación y concienciación complementarias para los trabajadores. Esta educación, formación y conciencia pueden ayudar a los trabajadores a tener una mejor cultura de seguridad ⁽¹⁸⁾.

A pesar de las contribuciones de este trabajo, algunos asuntos como aplicación de nuevas tecnologías para eliminar, reducir y controlar los peligros en la construcción merecen una

mayor atención de investigación. Sin embargo, es importante que se lleve a cabo la planificación de la seguridad, que consiste generalmente en la identificación de todos los peligros potenciales, así como la decisión de elegir la seguridad de medidas correspondientes ⁽⁷⁾. Una de las prácticas de seguridad más importantes es la del manejo adecuado de herramientas y equipos de construcción, muchos trabajadores sufrieron lesiones e incluso muerte cuando manipulan las herramientas y el equipo de trabajo inapropiadamente, todas las herramientas y equipos sofisticados que requieren atención especial deben ser manipulados, mantenidos y reparado por personal calificado ⁽⁸⁾.

Así pues, considerando el objetivo de este trabajo, que es la identificación de las principales causas de los accidentes en los trabajadores de la construcción, se recomienda lo siguiente: Se deben detectar los peligros en los sitios que pueden causar caídas mediante exámenes rigurosos de los sitios de construcción y deben ser eliminados mediante enfoques de prevención efectiva ⁽⁴⁾. Una activa participación de los empleados y la comprensión de las responsabilidades de seguridad son vitales para lograr con éxito el programa de seguridad corrigiendo cualquier práctica de trabajo insegura, y reportando estas acciones y condiciones laborales inseguras a los supervisores. Por otro lado, los supervisores y los agentes de seguridad también deben ser lo suficientemente competentes para identificar prácticas inseguras y fomentar a los compañeros de trabajo para seguir los procedimientos correctos. Por ejemplo, los trabajadores que trabajan en andamios tienen que poner en sus cinturones de seguridad y arneses, algunos trabajadores pueden sentir que no necesitan cinturón de seguridad ni arnés con sus numerosos años de experiencia y habilidades, la insistencia de los supervisores y oficiales de seguridad juegan un papel muy importante en la reducción de prácticas inseguras y lograr un estatus libre de accidentes ⁽⁸⁾. Esta investigación identificó los eventos que representan una proporción significativa de accidentes y muertes por caídas, golpeados por algo, electrocuciones, atrapados en el medio, en la industria de la construcción. Todavía es necesario realizar más investigaciones para determinar las razones por las que estas muertes o accidentes continúan ocurriendo.

Bibliografía

1. Ahsan Nawaz, Xing Su, Qaiser Mohi Ud Din , Muhammad Irsfan Khalid, Muhammad Bilal, Syed Adnan Raheel Shah. Identification of the H&S (Health and Safety Factors) Involved in Infrastructure Projects in Developing Countries-A Sequential Mixed Method Approach of OLMT-Project, 2020 Jan 02; 17(2):635 DOI: 10.3390/ijerph17020635
2. Quinlan, M., Mayhew, C., & Bohle, P. (2001). *The Global Expansion of Precarious Employment, Work Disorganization, and Consequences for Occupational Health: A Review of Recent Research. International Journal of Health Services*, 31(2), 335–414. doi:10.2190/607h-ttv0-qcn6-y1t4

3. Gillen, M., Baltz, D., Gassel, M., Kirsch, L., & Vaccaro, D. (2002). *Perceived safety climate, job demands, and coworker support among union and nonunion injured construction workers*. *Journal of Safety Research*, 33(1), 33–51. doi:10.1016/s0022-4375(02)00002-6
4. Huang, X., & Hinze, J. (2003). *Analysis of Construction Worker Fall Accidents*. *Journal of Construction Engineering and Management*, 129(3), 262–271. doi:10.1061/(asce)0733-9364(2003)129:3(262)
5. Hale, A., & Borys, D. (2013). *Working to rule, or working safely? Part 1: A state of the art review*. *Safety Science*, 55, 207–221. doi:10.1016/j.ssci.2012.05.011
6. Sousa, V., Almeida, N. M., & Dias, L. A. (2014). *Risk-based management of occupational safety and health in the construction industry – Part 1: Background knowledge*. *Safety Science*, 66, 75–86. doi:10.1016/j.ssci.2014.02.008
7. Zhang, S., Boukamp, F., & Teizer, J. (2015). *Ontology-based semantic modeling of construction safety knowledge: Towards automated safety planning for job hazard analysis (JHA)*. *Automation in Construction*, 52, 29–41. doi:10.1016/j.autcon.2015.02.005
8. Teo, E. A. L., Ling, F. Y. Y., & Chong, A. F. W. (2005). *Framework for project managers to manage construction safety*. *International Journal of Project Management*, 23(4), 329–341. doi:10.1016/j.ijproman.2004.09.001
9. Cheng, C.-W., Leu, S.-S., Lin, C.-C., & Fan, C. (2010). *Characteristic analysis of occupational accidents at small construction enterprises*. *Safety Science*, 48(6), 698–707. doi:10.1016/j.ssci.2010.02.001
10. Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). *Towards a Methodology for Developing Evidence-Informed Management Knowledge by Means of Systematic Review*. *British Journal of Management*, 14(3), 207–222. doi:10.1111/1467-8551.00375
11. Hinze, J. W., & Teizer, J. (2011). *Visibility-related fatalities related to construction equipment*. *Safety Science*, 49(5), 709–718. doi:10.1016/j.ssci.2011.01.007
12. Arthur L. Frank (2018) *Salud, seguridad y empleo*. *Salud Colectiva*;14(4):679-680. doi: 10.18294/sc.2018.1989

13. Hinze, J., Huang, X., & Terry, L. (2005). *The Nature of Struck-by Accidents*. *Journal of Construction Engineering and Management*, 131(2), 262–268. doi:10.1061/(asce)0733-9364(2005)131:2(262)
14. Golovina, O., Teizer, J., & Pradhananga, N. (2016). *Heat map generation for predictive safety planning: Preventing struck-by and near miss interactions between workers-on-foot and construction equipment*. *Automation in Construction*, 71, 99–115. doi:10.1016/j.autcon.2016.03.008
15. Cheng, T., & Teizer, J. (2014). *Modeling Tower Crane Operator Visibility to Minimize the Risk of Limited Situational Awareness*. *Journal of Computing in Civil Engineering*, 28(3), 04014004. doi:10.1061/(asce)cp.1943-5487.0000282
16. Chi, C.-F., Yang, C.-C., & Chen, Z.-L. (2009). *In-depth accident analysis of electrical fatalities in the construction industry*. *International Journal of Industrial Ergonomics*, 39(4), 635–644. doi:10.1016/j.ergon.2007.12.003
17. Janicak, C. A. (2008). *Occupational fatalities due to electrocutions in the construction industry*. *Journal of Safety Research*, 39(6), 617–621. doi:10.1016/j.jsr.2008.10.007
18. Eteifa, S. O., & El-adaway, I. H. (2018). *Using Social Network Analysis to Model the Interaction between Root Causes of Fatalities in the Construction Industry*. *Journal of Management in Engineering*, 34(1), 04017045. doi:10.1061/(asce)me.1943-5479.0000567
19. Chi, S., Han, S., & Kim, D. Y. (2013). *Relationship between Unsafe Working Conditions and Workers' Behavior and Impact of Working Conditions on Injury Severity in U.S. Construction Industry*. *Journal of Construction Engineering and Management*, 139(7), 826–838. doi:10.1061/(asce)co.1943-7862.0000657
20. Sánchez- Riofrío, AM y CPP Reyes. (2018). Crowdfunding: Una revisión de la literatura. *ECOCIENCIA*, 5 (3): 1-13.
21. JG Rodríguez-Vásquez, AM Sánchez-Riofrío (2015). Análisis comparativo del NAMA y SAREB. *Análisis Financiero*, 129: 82-95.
22. Sánchez Riofrío, A, Álava Larrea, M. (2015). Cervecería Nacional: Un compromiso con el desarrollo sostenible en Ecuador. *Revista Ciencia UNEMI*, 9 (17), 11-20.

23. Sanchez-Riofrio, A.M., LA Guerras-Martín, FJ Forcadell. (2016). Reestructuración de la cartera de negocios: Revisión de la literatura. *Podium*, 30 (2), 71-83.
24. Sanchez-Riofrio, A.M., LA Guerras-Martín, FJ Forcadell (2017). Who's who in business portfolio restructuring research: The intellectual structure. *Revista española de Documentación Científica*, 40 (1), 1-15.
25. Forcadell, F.J., A Sanchez-Riofrio, LÁ Guerras-Martín, D Romero-Jordán (2020). Is the restructuring-performance relationship moderated by the economic cycle and the institutional environment for corporate governance? *Journal of Business Research* 110, 397-407
26. Grueso-Hinestroza, M., Riofrio, A.M.S., Mendez, J.E. (2021). Corporate Social Innovation during the COVID-19 Pandemic: Some Practices from Colombian Companies. En R. Perez-Uribe, D. Ocampo-Guzman, N. Moreno-Monsalve, y W. Fajardo-Moreno (Eds) del libro *Handbook of Research on Management Techniques and Sustainability Strategies for Handling Disruptive Situations in Corporate Settings* (pp. 207-226). Editorial IGI Global.
27. Morán-Montalvo, C. y Sanchez-Riofrio, A.M. (2018). El Perfil Emprendedor Universitario: El caso de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo en Ecuador. *Revista Ciencia Administrativa*, 1: enero-junio.
28. Riofrio, A.M.S y Disintonio, J.A.G. (2019). El sucesor en empresas familiares agrícolas, factores que influyen en su elección. *Lúmina*, 19: 28-47.
29. Sanchez-Riofrio, AM, NC Lupton, T Larreta-Mendoza (2018). *Solubles Instantaneos C.A.: A Family Heritage, Looking To The Future*. Ivey Publishing – Canadá
30. Sánchez-Riofrío, A.M.; Lupton, N.C., Rodríguez-Vasquez, J.G. (2021). Does market digitalization always benefit firms? The Latin American case. *Management Decision*, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/MD-01-2021-0117>
31. Sánchez-Riofrío, A.M. y Molina-Ycaza, D.E. (2017). Análisis teórico sobre la reestructuración de la cartera de negocios y su implicación empresarial. *Perfiles Económicos* 4, 7-38.
32. Zambrano, D.; Rodríguez-Vásquez, J.G. y Sánchez-Riofrío, A.M. (2018). Factores que motivan la creación de spin-offs universitarias en los estudiantes de

la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. RES
NON VERBA, 8 (2): 159-175.